

РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕННЫ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, А ТАКЖЕ СОДЕЙСТВУЮТ РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Дадабоева Дилноза Иркиновна, ²Усмонов Икбол, ³Эсанбоев Фахриёр

¹ТХТИ, и.о.доцент

²PhD, Konya Selçuk University, Department of History (Türkiye)

³ТХТИ ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217379>

Аннотация. В условиях быстрого развития и современных реформ в Узбекистане основное внимание уделяется воспитанию поколения опытных инженеров и внедрению инновационных методов обучения. Проводимые образовательные реформы играют ключевую роль в формировании будущего общества и экономики страны, при этом особое внимание уделяется системе образования, которая имеет основополагающее значение для достижения прогресса и реализации структурных реформ. Внедрение компьютерной графики в обучение инженерным навыкам представляет собой современный и эффективный подход, позволяющий студентам развивать творческие способности, совершенствовать навыки решения технических задач, понимать принципы инженерной работы. Эти реформы в Узбекистане не только отражают необходимость развития, но и играют решающую роль в меняющемся образовательном ландшафте, способствуя воспитанию всесторонне развитого поколения и открывая новые горизонты для студенческого творчества и прибыльности.

Ключевые слова: Узбекистан, образовательные реформы, инженерное образование, компьютерная графика, инновации в образовании, интеграция технологий, развитие навыков, информационное общество.

Annotatsiya. O‘zbekistonda jadal taraqqiyot va zamonaviy islohotlar sharoitida tajribali muhandislar avlodini voyaga yetkazish, o‘qitishning innovatsion uslublarini joriy etishga asosiy e’tibor qaratilmoqda. Amalga oshirilayotgan ta’lim sohasidagi islohotlar mamlakatimiz jamiyati va iqtisodiyoti kelajagini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi, taraqqiyotga erishish va tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishda asosiy ahamiyatga ega bo‘lgan ta’lim tizimiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Muhandislik ko‘nikmalarini o‘rgatishda kompyuter grafikasini joriy etish zamonaviy va samarali yondashuv bo‘lib, o‘quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish, texnik masalalarni yechish malakalarini oshirish, muhandislik ishi tamoyillarini tushunish imkonini beradi. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan bu islohotlar nafaqat taraqqiyotga bo‘lgan ehtiyojni aks ettiradi, balki o‘zgaruvchan ta’lim landshaftida hal qiluvchi o‘rin tutadi, har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazishga yordam beradi, o‘quvchilar ijodiyoti va daromadliligi uchun yangi ufqlarni ochadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, ta’lim islohotlari, muhandislik ta’limi, kompyuter grafikasi, ta’limdagi innovatsiyalar, texnologiya integratsiyasi, malaka oshirish, axborot jamiyati.

Abstract. In the context of rapid development and modern reforms in Uzbekistan, the focus is on nurturing a generation of proficient engineers and implementing innovative training methods. The educational reforms being conducted play a pivotal role in shaping the future society and economy of the country, with special emphasis on the education system, which is foundational to achieving progress and implementing structural reforms. The introduction of computer graphics in the training of engineering skills represents a modern and effective approach, allowing

students to develop creative abilities, enhance technical problem-solving skills, and understand the principles of engineering work. These reforms in Uzbekistan not only reflect the need for development but also play a crucial role in the evolving educational landscape, fostering the upbringing of a well-rounded generation and opening new horizons for student creativity and profitability.

Keywords: *Uzbekistan, educational reforms, engineering education, computer graphics, innovation in education, technology integration, skills development, information society.*

В условиях современной реформы и быстрого развития Узбекистана необходимо обратить внимание на воспитание совершенного поколения инженеров и инновационные методы подготовки кадров. Реформы, проводимые в стране, играют ключевую роль в будущем обществе и экономике. Особое внимание уделяется системе образования, которая является фундаментом для достижений прогресса и реализации структурных реформ. Важно понимать, что только образованное общество способно эффективно справиться с вызовами современного мира и обеспечить стабильный прогресс.

Следует отметить, что в условиях стремительного развития технологий и повышения уровня подготовки квалифицированных кадров инновационные методы обучения становятся частью подготовки специалистов. В частности, использование графиков в обучении инженерной компьютерной графике представляет собой современный и эффективный подход. Эта технология позволяет студентам развивать творческие способности, совершенствовать навыки решения технических задач и понимать принципы инженерной работы.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что реформы в Узбекистане не только учитывают необходимость развития, но также играют главную роль в переменчивой формационной среде, содействуя воспитанию совершенного поколения. Инновационные методы обучения, включая использование компьютерной графики при подготовке инженерных кадров, открывают новые горизонты для развития прибыли и креативности студентов, что является ключевым фактором в успешной адаптации к быстро меняющемуся миру и технологиям.

2. В последние годы Узбекистан проводит широкомасштабные реформы в различных классах жизни стран, направленные на модернизацию экономики, улучшение экономического обеспечения, повышение качества образования и здравоохранения, а также защиту культурного и духовного наследия нации[7][8]. Эти реформы являются частью Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, которая представляет собой комплексные планы действий по развитию экономики прогрессивной экономики, которые предусматривают рассмотрение вопросов обеспечения, повышения качества образования и здравоохранения, а также защиты культуры и культурного наследия нации.

В частности, в этой области были проведены реформы по упрощению и совершенствованию, повышению прозрачности и открытости бюджета, а также сокращению доли теневой экономики[6]. Кроме того, Узбекистан уделяет особое внимание региональному и международному сотрудничеству в области мировой безопасности, стабильности и развития в центрально-азиатских регионах[6].

В сфере социальной защиты реформы ориентируются на создание эффективной системы социальной поддержки, которая будет защищать наиболее уязвимые уровни населения. В области образования и здравоохранения были приняты меры по повышению

качества образования и медицинского обслуживания, а также защите культурного и духовного наследия[7].

Следует отметить, что ключевым фактором успеха реформы является не только разработка масштабных стратегических планов, но и их практическая реализация. Подводя итоги основных достижений и выявленных проблем, а также рассматривая перспективы и направления реформы, можно констатировать, что Узбекистан добился прогресса в реализации амбициозной стратегии на следующие семь лет.

В целом, реформы в Узбекистане направлены на создание благоприятной среды для развития совершенного поколения, и они смогут эффективно решить проблемы современного мира и внести свой вклад в развитие страны.

3.В Узбекистане удалось преодолеть пять основных приоритетных направлений развития, включая:

1. Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения безопасности мира, стабильности и развития в Центрально-азиатском регионе.
2. Обеспечение верховенства права и реформирования судебно-правовой системы.
3. Поддержание межнационального соглашения и религиозной толерантности.
4. Совершенствование системы здравоохранения и образования.
5. Сокращение доли теневой экономики и обеспечение прозрачности и открытости бюджета.

Эти приоритеты были достигнуты в рамках Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы, которая состоит из семи приоритетных направлений и ста целей, которые Узбекистан намерен достичь в течение пяти лет[8]. Стратегия предусматривает реализацию мер, которые должны создать основу для вхождения в число государств с доходом выше среднего[8].

Кроме того, Узбекистан уделяет пристальное внимание духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, опираясь на идеи и учения восточных мыслителей и учёных-просветителей[9]. Это связано с тем, что в стране живут разные народы, народности, нации, этнические и потенциальные группы, и эффективное решение проблем современного воспитания зависит от судьбы подрастающего поколения и нации в целом[9].

В целом, реализация этих приоритетов должна обеспечить соблюдение позиций Узбекистана в странах и мире, а также соблюдать благосостояние его граждан.

4.В Узбекистане в последние годы удалось семь приоритетных направлений развития на следующие пять лет, включая региональное и международное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности мира, стабильность и развитие в центрально-азиатских регионах, обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы, поддержание межнационального соглашения. и религиозной толерантности, улучшения систем здравоохранения и образования, сокращения доли теневой экономики и обеспечения прозрачности и открытости бюджета[12]. В рамках этих приоритетов одним из ключевых направлений развития образования в стране может стать инновационный метод подготовки инженерных кадров с использованием компьютерной графики по предмету «Инженерная графика».

Инженерная графика является одним из основных элементов инженерного образования, и внедрение компьютерной графики в учебный процесс может способствовать обеспечению качества образования, повышению эффективности обучения и развитию

навыков у студентов[10]. Применение информационных технологий в обучении позволяет создать более интерактивную среду обучения, повысить уровень обучения студентов и улучшить их понимание сложных концепций[10].

В рамках данного метода студенты могут приобрести навыки работы с графическими информационными потоками, моделирования и проектирования инженерных конструкций, а также улучшить свои способности к визуальному представлению информации[11]. Кроме того, использование графиков в обучении позволяет студентам получить более глубокое понимание математических и физических процессов, основанных на инженерных дисциплинах[11].

В целом, внедрение инновационного метода подготовки инженерных кадров с использованием компьютерной графики на объекте «Инженерная графика» может обеспечить следующие цели:

1. Повышение качества образования в области инженерной графики.
2. Повышение эффективности обучения и мотивации студентов.
3. Развитие навыков и способностей у студентов.
4. Подготовка квалифицированных инженерных кадров, способных решать сложные инженерные задачи с использованием компьютерной графики.
5. Содействие развитию информационного общества в Узбекистане.

Таким образом, внедрение инновационного метода подготовки инженерных кадров с использованием компьютерной графики по предмету «Инженерная графика» может стать одним из ключевых направлений развития образования в Узбекистане, способствуя достижению приоритетных целей в области образования, науки и технологий[10][11].

5. В рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в Узбекистане проводятся широкомасштабные реформы в различных принципах жизни страны, включая экономическую сферу. В рамках этой реформы особое внимание уделяется качеству образования, в том числе в области инженерной графики.

В частности, в рамках реформы образования в Узбекистане внедряются инновационные методы обучения, в том числе использование компьютерной графики в обучении инженерной графике. Это позволит улучшить качество образования, повысить эффективность обучения и улучшить инновационные навыки в университетах.

Согласно Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, в рамках реформы в области образования предусмотрено увеличение финансирования образования, совершенствование учебных программ и методических материалов, а также повышение квалификации педагогических кадров. В частности, в рамках реформы в области инженерного образования внедряются современные методы обучения, в том числе использование компьютерной графики в обучении инженерной графике.

В результате применения методов обучения в инженерной области графики студенты могут приобрести навыки работы с графическими информационными технологиями, моделирования и проектирования инженерных конструкций, а также улучшить свои способности к визуальному представлению информации. Кроме того, использование графиков в обучении позволяет студентам получить более глубокое понимание математических и физических процессов, основанных на инженерных дисциплинах.

В целом, реформы в области образования, в том числе внедрение эффективных методов обучения в области инженерной графики, направлены на достижение приоритетных целей в области образования, науки и технологий, а также содействуют развитию информационного общества в Узбекистане.

6. В рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в Узбекистане продолжаются широкомасштабные реформы в различных формах жизни страны, включая экономическую сферу. В рамках этой реформы особое внимание уделяется качеству образования, в том числе в области инженерной графики.

В частности, в рамках реформы образования в Узбекистане внедряются инновационные методы обучения, в том числе использование компьютерной графики в обучении инженерной графике. Это позволит улучшить качество образования, повысить эффективность обучения и улучшить инновационные навыки в университетах.

Согласно Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, в рамках реформы в области образования, предусмотрено увеличение финансирования образования, совершенствование учебных программ и методических материалов, а также повышение квалификации кадров. В частности, в рамках реформы в области инженерного образования внедряются современные методы обучения, в том числе использование компьютерной графики в обучении инженерной графике.

В результате применения методов обучения в инженерной области графики студенты могут приобрести навыки работы с графическими информационными технологиями, моделирования и проектирования инженерных конструкций, а также улучшить свои способности к визуальному представлению информации[13]. Кроме того, использование графиков в обучении позволяет студентам получить более глубокое понимание математических и физических процессов, основанных на инженерных дисциплинах[13].

В целом, реформы в области образования, в том числе внедрение эффективных методов обучения в области инженерной графики, направлены на достижение приоритетных целей в области образования, науки и технологий, а также содействуют развитию информационного общества в Узбекистане[13].

В целом, эти реформы представляют собой стратегическое улучшение системы образования в Узбекистане, особенно в области технического и инженерного образования, для соответствия современным мировым стандартам и технологическим достижениям. Это согласуется с более широкими целями развития высококвалифицированной рабочей силы в сферах образования, науки, технологий и информационного общества. [14]

В рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в Узбекистане проводятся широкомасштабные реформы в различных формах жизни страны, включая экономическую сферу. В рамках этой реформы особое внимание уделяется качеству жизни для граждан и устойчивого развития.

В части инженерной графики, в рамках реформы в социальной сфере, предусматривается повышение качества образования и здравоохранения. В частности, в области инженерного образования внедряются современные методы обучения, включая использование компьютерной графики в обучении инженерной графике.

Эти мероприятия направлены на создание эффективной системы образования, которая будет обеспечивать подготовку квалифицированных инженерных кадров,

способных решать сложные инженерные задачи с использованием компьютерной графики. Кроме того, использование графиков в обучении позволяет студентам получить более глубокое понимание математических и физических процессов, основанных на инженерных дисциплинах.

В целом, реформы в области образования, в том числе внедрение эффективных методов обучения в области инженерной графики, направлены на достижение приоритетных целей в области образования, науки и технологий, а также содействуют развитию информационного общества в Узбекистане.

REFERENCES

1. <https://yuz.uz/ru/news/prosveenie---v-osnove-progressa-gosudarstva-i-obestva>
2. <https://president.uz/ru/lists/view/4547>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/idei-i-ucheniya-k-kontseptsii-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-podrastayuschego-pokoleniya-v-uzbekistane>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovannaya-molodezh-fundament-novogo-uzbekistana>
5. <https://www.uzbekistan.org.ua/ru/news/1957-uzbeknaya-model-razvitiya-velikoe-vozrozhdenie-dukhonovnost.html>
6. <https://strategy.uz/index.php?lang=ru&news=1478>
7. <https://uz.sputniknews.ru/20220724/pyat-let-pyat-napравleniy-osnovnye-rezultaty-reform-v-uzbekistane--infografika-26453047.html>
8. <https://www.yuz.uz/ru/news/uzbekistan-stremitelne-reform>
9. <https://www.cer.uz/en/post/publication/perelomnyj-god-reform>
10. http://ng.sibstrin.ru/brest_novosibirsk/2018/2018.pdf
11. <https://rirorzn.ru/publication/professionalnoe-obrazovanie-npo-i-spo/nekotorye-teoreticheskie-aspekty-inzhenerno-graficheskoy-podgotovki-studentov-s-ispolzovaniem-inform/>
12. <https://strategy.uz/index.php?lang=ru&news=1478>
13. <https://adolat.uz/ru/news/znachimyj-prioritet-v-strategii-razvitiya-uzbekistana-na-2022-2026-gody>
14. E3S Web of Conferences 491, 02005 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449102005>